

5. *Trade and Development Report 2020. From a global pandemic to prosperity for all: to prevent another lost decade. Review.* – Geneva: UN, UNCTAD, 2020. – 32 p.

6. Lisitsa, E.S., Pavlovskaya, S.V. *Reversible digitization // Greater Eurasia: development, security, cooperation.* – Issue 3. Part 2. – M.: RAS. INION, 2020. – P. 731–736.

7. *Macroeconomics of the coronavirus: lack of experience has exacerbated the crisis.* – 2020. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1397992>.

8. *The isolation regime is fraught with psychological and mental problems for children and adolescents.* – 2021. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1398062>.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Лисиця Катерина Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів УО «БДЕУ», завідувач відділом науково-технічного та інноваційного співробітництва з державами-учасниками СНД ДУ «Білоруський інститут системного аналізу та інформаційного забезпечення науково-технічної сфери» 220004, м. Мінськ, пр. Переможців, 11.
e-mail: k.lisitsa@gmail.com

Павловська Світлана Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри управління та економіки Державна Установа Освіти «Республіканський інститут Вищої школи» 220007 м. Мінськ, вул. Московська, 15.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Лисица Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов УО «БГЭУ», заведующий отделом научно-технического и инновационного сотрудничества с государствами-участниками СНГ ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11.
e-mail: k.lisitsa@gmail.com

Павловская Светлана Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры управления и экономики Государственное учреждение образования «Республиканский институт Высшей школы» 220007 г. Минск, ул. Московская, 15

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Lisitsa Ekaterina, Ph. D. (economics), associate professor of Finance department of “BSEU” Head of the Department of scientific, technical and innovative cooperation with CIS member States «Belarusian Institute of system analysis and information support of scientific and technical sphere» 220004, Minsk, Pobeditelei Ave, 11.
e-mail: k.lisitsa@gmail.com

Pavlovskaya Svetlana, Ph D. (economics), associate professor of economy and management department National Institute for High Education 220007 Minsk, Moskovskaya str., 15.

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 29.03.2021

УДК 364.04-056.26:364.05(047.31) (476)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172896>

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ИНВАЛИДА»: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

**Макась О. Ю.,
Иванова Е. Н.**

Проблема и актуальность. Поддержка людей с инвалидностью является одним из основных направлений государственной социальной политики Республики Беларусь. Так, актуальным направлением развития социальной политики выступает совершенствование системы финансирования реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что использование «персонального бюджета инвалида» является действенным финансовым механизмом обеспечения гибкости и адресности реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью. Данный финансовый механизм позволяет повысить качество жизни людей с инвалидностью и поспособствовать их независимому образу жизни. В связи с этим для Республики Беларусь данная модель финансирования является перспективной.

Целью данного исследования являлось изучение зарубежного опыта реабилитации и социальной поддержки инвалидов с использованием «персонального бюджета инвалида» в контексте привлекательности данной модели финансирования для Республики Беларусь.

Методологія. Основу дослідження склали фундаментальні та прикладні наукові дослідження в області реабілітації та підтримки інвалідів в зарубіжних країнах та законодавчі документи зарубіжних країн. Для досягнення цілі дослідження використані методи: аналіз, синтез, порівняння, теоретичне узагальнення, систематизація, описання.

Результати роботи. Визначені основні фактори, що впливають на необхідність удосконалення діючої в Республіці Білорусь системи фінансування реабілітації та соціальної підтримки інвалідів. Також досліджена сутність «персонального бюджету інваліда» як моделі фінансування соціальної підтримки та реабілітації інвалідів в зарубіжних країнах. Виявлені види реабілітації та соціальної підтримки, на які витрачаються кошти «персонального бюджету інваліда», та визначені подібності та відмінності в практичній реалізації такої моделі фінансування.

Область застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в діяльності органів державного управління, що реалізують соціально-економічну політику.

Ключові слова: персональний бюджет інваліда, люди з інвалідністю, догляд, соціальна підтримка, реабілітація, фінансування.

«ПЕРСОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ІНВАЛІДА»: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Макась О. Ю.,
Іванова Є. М.

Ключові слова: персональний бюджет інваліда, люди з інвалідністю, догляд, соціальна підтримка, реабілітація, фінансування.

«PERSONAL BUDGET OF DISABLED»: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND RELEVANCE OF USE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Makas Olga,
Ivanova Evgeniya

Problem and relevance. The main direction of the state social policy of the Republic of Belarus is support for people with disabilities. Thus, an urgent direction in the development of social policy is the improvement of the system of financing rehabilitation and social support for people with disabilities. The experience of foreign countries shows that the use of the «personal budget of a disabled person» is an effective financial mechanism for ensuring flexibility and targeting of rehabilitation and social support for people with disabilities. This financial mechanism improves the quality of life of people with disabilities and contributes to their independent lifestyle. In this regard, this funding model is promising for the Republic of Belarus.

The aim of this study was to study foreign experience in the rehabilitation and social support of disabled people using the «personal budget of a disabled person» in the context of the attractiveness of this funding model for the Republic of Belarus.

Methodology. The research is based on fundamental and applied scientific research in the field of rehabilitation and support of disabled people in foreign countries and legislative documents of foreign countries. To achieve the goal of the research, the following methods were used: analysis, synthesis, comparison, theoretical generalization, systematization, description.

Results of work. The main factors that determine the need to improve the system of financing the rehabilitation and social support of disabled people in the Republic of Belarus have been identified. The essence of the «personal budget of a disabled person» as a model of financing social support and rehabilitation of disabled people in foreign countries has also been investigated. The types of rehabilitation and social support for which funds from the «personal budget of a disabled person» are spent are identified and the similarities and differences in the practical implementation of such a funding model in foreign countries are identified.

Application of results. The results of the study can be used in the activities of government bodies implementing socio-economic policy.

Key words: personal budget of a disabled person, people with disabilities, care, social support, rehabilitation, financing.

JEL Classification: I38

Введение. В мире насчитывается более 1 млрд. людей с инвалидностью, что в общей численности населения Земли составляет порядка 15 % [1]. Большинству из них для нормальной жизнедеятельности необходима дополнительная социальная поддержка и реабилитация. В настоящее время в экономической науке и практике существует множество моделей финансирования такой социальной поддержки и реабилитации. Одна из них – модель «персонального бюджета инвалида».

Под «персональным бюджетом инвалида» понимается механизм или способ финансирования реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью, заключающийся в предоставлении им фиксированного объема денежных средств в зависимости от имеющихся нарушений функций организма, объема необходимой поддержки и других факторов, для оплаты различных услуг и видов помощи, необходимых для нормализации жизнедеятельности людей с инвалидностью.

В Республике Беларусь поддержка людей с инвалидностью, доля которых в общей численности населения страны составляют около 6 %, является одним из основных направлений государственной социальной политики.

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», каждое лицо с инвалидностью, которое не в состоянии удовлетворить свои жизненные потребности собственными силами, имеет право на гарантированную помощь со стороны государства. Указанная помощь включает в себя осуществление всех видов реабилитации (медицинская, профессиональная, трудовая, социальная) и оказание различных видов социальной поддержки (пенсионное обеспечение, предоставление пособий, технических средств социальной реабилитации, оказание государственной адресной социальной помощи, социального обслуживания и предоставление социальных льгот и гарантий, защита прав) [2].

Государственная система помощи людям с инвалидностью имеет длительную историю ее становления, развития и организации процессов финансирования и осуществления различных видов реабилитации и социальной поддержки. В настоящее время назрела необходимость совершенствования системы помощи и поддержки людей с инвалидностью, в том числе процессов их финансирования. Можно выделить два главных фактора, способствующих актуализации данной необходимости, – внешний и внутренний. Основным внутренним фактором является, во-первых, комплекс условий: разнообразие видов государственной социальной поддержки и реабилитации людей с инвалидностью, их значительная численность, виды их инвалидности, меняющиеся в течение жизни потребности и нужды. Во-вторых, потребность в создании условий для усиления гибкости и адресности различных видов реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью в ответ на запрос общества по их интеграции во все сферы жизнедеятельности. Данный запрос появился после ратификации Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов в 2015 году. Основным внешним фактором совершенствования системы финансирования реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью выступает осуществляемое в стране реформирование системы управления государственными финансами.

Опыт ряда зарубежных стран свидетельствует, что использование «персонального бюджета инвалида» зачастую является действенным финансовым механизмом обеспечения гибкости и адресности реабилитации и социальной поддержки лиц с инвалидностью. Введение персональных бюджетов дало возможность повысить независимость людей с инвалидностью и контролировать их поддержку, которая может им понадобиться, и обеспечить их более широкое участие в жизни общества [3, с. 46].

Поэтому для Республики Беларусь актуальным является изучение опыта зарубежных стран по реализации такой модели финансирования поддержки инвалидов как «персональный бюджет инвалида», для того чтобы лучше оценить возможность ее применения в Республике Беларусь и иметь представление о возможных вариантах ее реализации.

Следует отметить, что единого универсального подхода к применению модели «персонального бюджета инвалида» не существует. Скорее, существует целый ряд моделей предоставления услуг, которые различаются по уровням самостоятельного выбора их видов, объема и содержания, тем самым способствует более широкому участию людей с инвалидностью в принятии решений, касающихся их жизни, и увеличивает уровень их контроля над ней. Также модели существенно различаются в таких областях, как функциональные механизмы, охватываемые услуги, лимиты выделяемых денежных средств, ограничения найма, административные структуры и источники финансирования. Это, в свою очередь, влияет на уровень гибкости, доступных для удовлетворения потребностей людей с инвалидностью, услуг и мер поддержки.

В разных странах существует целый ряд различных моделей персонального бюджета, но главная идея, лежащая в основе данной концепции, заключается в том, чтобы дать людям с инвалидностью возможность иметь повышенный уровень выбора и контроля. В общем виде суть персонального бюджета сводится к денежной выплате, предоставляемой соответствующим пользователям услуг, чтобы они могли нанять личных помощников, которые будут помогать им в выполнении повседневных задач, облегчающих их самостоятельную независимую жизнь. Лицо с инвалидностью контролирует и управляет персональным бюджетом, выделяемым ему на социальную помощь и поддержку. Он может сам нанимать людей или обращаться за помощью в частную или государственную организацию сферы услуг.

Рассмотрим несколько примеров реализации модели «персонального бюджета инвалида» в зарубежных странах.

Основной материал исследования.

Австрия. Такой способ финансирования социальных услуг для лиц с инвалидностью, как «персональный бюджет инвалида», реализуется в Австрии через выплату пособия по уходу. Участие в системе социального страхования не является определяющим для права на его получение, так как данное пособие предоставляется в рамках социального обеспечения, а не страхования. Пособие по уходу финансируется за счет налоговых средств, поступающих в бюджет федеральной земли. Пособие по уходу является целевым пособием, которое не зависит от дохода и предназначено исключительно для покрытия дополнительных расходов, возникших в результате ухода [4].

Для получения данного пособия лицу с инвалидностью (его представителю) необходимо подать заявление в службу Министерства социальных дел и пройти оценку потребностей в уходе. Такая оценка

проводится специальной медицинской комиссией на дому у лица с инвалидностью по направлению страховой организации, в которую лицо с инвалидностью (его представитель) подал заявление на получение пособия по уходу.

При оценке специалисты определяют необходимость лица с инвалидностью в помощи при совершении гигиенического ухода за телом, приготовлении и приеме пищи, одевании и раздевании, смене памперса, приеме медикаментов, уборки в помещениях, передвижении и др. Кроме того, отмечается и фиксируется необходимость в специфическом питании (общий стол, диетическое или специальное питание), в помощи человеку с диабетом (инъекции), в помощи при нарушениях в желудочно-кишечном тракте и т.п. Далее производится подсчет времени, необходимого инвалиду на получение разных видов услуг (помощи), в часах в месяц и определяется его уровень ухода (от 1-го до 7-го уровня) [3, с. 20; 5].

Условиями получения пособия по уходу являются:

- необходимость постоянного ухода и поддержки в связи с физическими, психологическими, интеллектуальными нарушениями или инвалидностью, которые, как ожидается, будут сохраняться в течение не менее 6 месяцев;

- потребность в уходе не менее 65 часов в месяц;

- проживание в Австрии [5].

При этом необходимость в уходе означает необходимость непосредственно в мерах по уходу (помощь в смене нательного белья, одежды; ежедневные гигиенические процедуры по уходу за телом; приготовление пищи, помощь в приеме пищи и питья, помощь с мобильностью в пределах жилого помещения и др.), а также во вспомогательных действиях (совершение покупок, стирка белья, посещение врача, мероприятия и др.). Для вспомогательных действий предусмотрен норматив обеспеченности – 10 часов в месяц [3, с. 26].

Размер пособия по уходу зависит от установленного лицу с инвалидностью уровня ухода: 1-й уровень – самый низкий, с наименьшей потребностью в уходе и величиной пособия, 7-й уровень – самый высокий, с наибольшей потребностью в уходе и величиной пособия (таблица 1).

В случае ухудшения состояния здоровья гражданина с инвалидностью, им может быть подано заявление на пересмотр пособия для его увеличения.

Денежная сумма назначенного пособия по уходу переводится на банковский счет заявителя. Если семья лица с инвалидностью принимает решение о самостоятельном осуществлении ухода за ним, пособие полностью остается в распоряжении семьи и лица с инвалидностью. В случае если лицу с инвалидностью оказывает услуги специалист социальной службы (социальный работник), с банковского счета списывают стоимость оказанных услуг на счет организации, где работает такой специалист.

Помимо пособия по уходу, лица с инвалидностью могут получить дополнительные дотации, которые могут различаться по федеральным землям, например, денежная сумма для оплаты арендного жилья или оплаты отопления в зимний период.

Таблица 1. Размер пособия по уходу в зависимости от уровня ухода [3, с. 20-31; 5]

Потребность в уходе, в часах в месяц	Уровень ухода	Сумма в месяц, евро
Более 65 часов	1	157
Более 95 часов	2	290
Более 120 часов	3	452
Более 160 часов	4	678
Более 180 часов, если требуется чрезвычайная забота (когда можно круглосуточно вызвать кто-то, кто быстро придет на помощь)	5	920
Более 180 часов, если необходим регулярный дневной и ночной уход или требуется постоянное присутствие опекуна в течение дня и ночи из-за вероятности, что лицо с инвалидностью может подвергнуть опасности себя или других людей	6	1 285
Более 180 часов, если отсутствует функциональность верхних и нижних конечностей или имеется не менее важное условие	7	1 689

В случае если лицу с инвалидностью определен невысокий уровень ухода и, соответственно, полагается небольшое пособие по уходу, а лицо с инвалидностью не имеет самостоятельного заработка, ему дополнительно назначается социальное пособие как малоимущему.

Важным является также то, что выплата пособия по уходу не зависит от того, работает ли инвалид или является безработным.

Германия. В Германии можно выделить два направления реализации модели «персонального бюджета инвалида» – широкое и узкое.

Широкое направление реализации модели «персонального бюджета инвалида» подразумевает охват видов помощи и услуг из разных источников (фондов) Германии: медицинского страхования, страхования на случай потребности в уходе, страхования от несчастных случаев, средств на государственную социальную помощь [6].

Узкое направление представляет собой реализацию «персонального бюджета инвалида» через систему страхования на случай потребности в уходе.

Для получения услуг по программе страхования на случай потребности в уходе лицо должно быть признано нуждающимся в них. Таковым признаются лица, которые не могут вести самостоятельно полноценную жизнь по состоянию здоровья или вследствие физических особенностей, и поэтому им необходима помощь со стороны других лиц в повседневной жизни. При этом такая необходимость в уходе должна отмечаться на протяжении длительного времени, предположительно не менее 6 месяцев, и характеризоваться законодательно установленной степенью тяжести.

Для получения услуг в рамках страхования на случай потребности в уходе проводится оценка потребности в нем и присваивание одной из пяти степеней потребности. Данные степени позволяют определить вид и объем страховых выплат по уходу с учетом индивидуальных способностей и потребностей.

Пять степеней потребности в уходе охватывают диапазон от легких нарушений самостоятельности или способностей (степень 1) до тяжелых нарушений самостоятельности или способностей, предъявляющих особые требования к организации социального обслуживания (степень 5).

За определение степени потребности в уходе ответственна специальная Медицинская служба медицинского страхования. Экспертиза проводится на дому у лица с инвалидностью [7, с. 52].

Для того чтобы была проведена оценка потребности в уходе, лицо с инвалидностью (его представитель) должно подать заявление в страховую кассу, осуществляющую страхование на случай возникновения потребности в уходе. После присвоения степени потребности в уходе, в рамках экспертизы также делаются выводы в двух других областях – активность вне дома и ведение домашнего хозяйства. Это проводится для цели составления индивидуального плана по уходу.

Нуждающиеся в уходе лица имеют право на уход на дому, частично стационарный и полный стационарный уход.

При осуществлении ухода на дому лица или их родственники могут выбрать либо пособие по уходу, либо получение услуг по уходу на дому (неденежные средства помощи) (таблица 2).

Таблица 2. Размер пособия или неденежной помощи по уходу в зависимости от уровня ухода [7, с. 70-78; 8]

Степень потребности в уходе	Ежемесячное пособие по уходу, евро	Ежемесячные неденежные средства помощи, евро
1	-	-
2	316	до 689
3	545	до 1 298
4	728	до 1 612
5	901	до 1 995

Выплата пособия по уходу предполагает, что лицу с инвалидностью на средства пособия будет обеспечен надлежащий уход со стороны членов семьи или других родственников. Выбор в пользу получения услуг по уходу на дому (неденежных средств помощи) предполагает, что услуги будут оказываться профессиональным персоналом, как правило, специалистами амбулаторной службы по уходу и будут включать:

- меры по физическому уходу (помощь в самообслуживании, одевании и раздевании, приеме пищи, самостоятельное вставание и переход к кровати, причесывание, бритье, уход из квартиры и возвращение в нее и др.);

- помощь в ведении домашнего хозяйства (приготовление пищи, уборка, стирка, покупки товаров, помощь в пользовании бытовыми услугами (рабочих, домашних работников) и др.);

- меры по сопровождению (составление и соблюдение режима дня, помощь в соблюдении ритма дня и ночи, помощь в пространственной и временной ориентации, прогулки, помощь в поддержании социальных контактов и др.).

Службы по уходу не ограничиваются только пакетами традиционных услуг. В перечень дополнительных услуг чаще всего включаются следующие услуги: вызов экстренной помощи (100–200 евро в месяц), доставка готовых блюд (6–8 евро), помощь по хозяйству на основе почасовой оплаты или полной занятости (от 400 до 1 800 евро в месяц), ночная сиделка, круглосуточный уход.

Обеспечение вспомогательными средствами, которые облегчают уход, помогают лицу с инвалидностью вести более самостоятельный образ жизни также осуществляется за счет средств страхования по уходу. Расходные вспомогательные средства (пеленки, водонепроницаемые наматрасники и др.) ограничены суммой в 40 евро в месяц. Услуги по улучшению жилищных условий также могут быть профинансированы за счет средств страхования по уходу в размере до 4 000 евро.

При уходе в частично стационарной и полной стационарной формах также, как и в случае ухода на дому, для лиц с инвалидностью определена сумма ежемесячной неденежной помощи, в пределах которой они могут получить необходимые им услуги. Объем помощи зависит от степени потребности в уходе. Например, в рамках частично стационарного ухода – от 689 до 1 995 евро в месяц, в рамках полного стационарного ухода – на сумму от 770 до 2 005 евро в месяц [6; 7, с. 70-78].

При подаче заявки на персональный бюджет инвалид получает определенную денежную сумму (в некоторых случаях – социальный ваучер) и самостоятельно оплачивает необходимые ему услуги, указанные в индивидуальном плане помощи. При этом он не привязан к определенным учреждениям и службам, а может получать необходимую услугу от частного лица.

Великобритания. Также как и в Германии, в Великобритании модель «персонального бюджета инвалида» реализуется двумя направлениями – узким и широким.

Узкое направление представляет собой выплату пособия по инвалидности. Уровень пособия определяется тем объемом помощи и ухода, в которых нуждается человек (сюда входит как непосредственно личный уход, так и мобильность). Причем потребность в уходе должна предположительно наблюдаться не менее чем на протяжении 6 месяцев [9].

Для получения пособия по инвалидности необходимо пройти оценку потребностей в уходе, которая осуществляется отделом социальных служб местного органа власти. По желанию лица с инвалидностью, к оценке могут быть привлечены иные эксперты. При этом у лица с инвалидностью есть два варианта: получать пособие по инвалидности в виде прямого платежа или получать весь необходимый ему объем услуг в натуральной форме.

Широкое направление подразумевает финансирование из разных источников. При этом выделяется персональный бюджет на специальное образование детей и молодых людей; персональный бюджет на услуги здравоохранения; персональный бюджет на социальное обеспечение (на уход) [10, с. 156-164].

Подробнее рассмотрим персональный бюджет на уход. Персональный бюджет может выдаваться в качестве услуг, стоимость которых эквивалентна размеру персонального бюджета или наличными денежными средствами (прямой платеж). Выбор типа предоставления персонального бюджета выбирает сам заказчик [11].

Право на прямой платеж имеют граждане, достигшие 16-летнего возраста, которые могут управлять персональным бюджетом или самостоятельно, или с помощью других лиц (опекуны, родители, законные представители, соработники, др.). Распоряжение прямым платежом через других лиц оформляется доверенностью, если того требует закон [3, с. 32; 12]. Персональный бюджет на социальное обеспечение предоставляется не только инвалидам, но и гражданам с хроническими заболеваниями, а также пожилым людям [11].

Заявление о предоставлении персонального бюджета подается в местные органы по предоставлению социальных услуг. Сотрудниками оценивается финансовая ситуация заявителя, степень функционального ограничения здоровья, также его нужды и пожелания. Далее составляется план ухода и поддержки, отражающий использование персонального бюджета, который проходит согласование со специалистами по социальному обслуживанию [12].

Персональный бюджет не может быть использован для:

- оплаты ухода за супругом, сожителем, партнером или близким родственником, проживающим в том же домохозяйстве;

- покупки продуктов питания, алкоголя и сигарет;

- оплаты аренды, жилищно-коммунальных услуг;

- любой незаконной деятельности;

- оплаты административных услуг у местного органа власти;

- оплаты экстренных и терапевтических медицинских услуг;

- оплаты лекарственных средств;

- оплаты постоянного ухода в организациях стационарного типа свыше 4-х недель в году;

- оплаты всего, что не имеет прямого отношения к достижению результата, указанного в плане ухода [11; 12].

Персональный бюджет может быть использован на получение ряда услуг, в том числе:

- личный уход (гигиена, одевание (переодевание), самообслуживание, прием пищи);

- сопровождение вне дома;

- личный помощник (персональный ассистент);

- приобретение необходимого вспомогательного оборудования и технических средств, указанных в плане поддержки (ухода);

- краткосрочное пребывание в домах по уходу (социальная передышка) или временный уход;

- посещение дневных служб и посещение дневных центров;

- транспортные услуги для посещения организаций социального обслуживания, посещения мероприятий местного сообщества и др. [11; 13].

Нидерланды. В перечень социальных услуг, оказываемых инвалидам в Нидерландах, входит услуга длительного ухода.

Длительный уход, который предоставляется пожилым гражданам, гражданам, требующим интенсивного постоянного ухода (24 часа в сутки) или имеющим тяжелую инвалидность. Данная услуга оказывает на дому или стационарно и выражается в медицинской помощи, помощи в личной гигиене, предоставлении технических средств реабилитации и предоставлении транспорта до места лечения.

Для получения длительного ухода гражданину необходимо подать заявление в центр оценки потребностей муниципалитета, который находится в ведении Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта, и устанавливает обстоятельства необходимости заявителя и возможность осуществлять уход за ним родственниками [14].

Далее администрация медицинского обслуживания принимает решение о предоставлении:

- социальных услуг в натуральной форме;

- персонального бюджета;

- комбинации подходов предоставления социальных услуг.

Если заявитель желает получить персональный бюджет, то ему дополнительно необходимо предоставить план оказания социальных услуг, договор об оказании услуг, заключенный с поставщиками социальных услуг. Для оказания медицинских услуг план составляется медицинским специалистом. При утверждении личного бюджета денежные средства муниципалитета перечисляются на счет банка, который под контролем получателя услуг оплачивает социальные услуги.

Сумма персонального бюджета составляет 66 % от суммы стоимости социальных услуг в натуральной форме. Финансирование услуги долговременного ухода осуществляется из средств медицинского страхования [14].

Российская Федерация. В Российской Федерации законодательно не закреплена модель «персонального бюджета инвалида». Однако анализ законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов позволил выявить элементы реализации такой модели. Речь идет о ежемесячной денежной выплате (далее – ЕДВ) и наборе социальных услуг (далее – НСУ).

Установление и выплата ЕДВ регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [15]. Данное пособие предоставляется инвалидам I, II, III группы; детям-инвалидам; инвалидам войны, в том числе ВОВ; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и другим категориям граждан.

Размер ЕДВ в зависимости от группы инвалидности составляет от 1 125,04 росс. руб. до 4 626,36 росс. руб. (от 13 до 52 евро) [16]. Законодательством также установлено, что часть суммы ЕДВ может направляться на финансирование НСУ. Таким образом, НСУ является частью ЕДВ и предоставляется по выбору льготника в натуральной форме или в денежном эквиваленте [17].

НСУ включает в себя обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания, предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. НСУ может предоставляться в денежном эквиваленте, что равно 1 211,66 росс. руб. (14 евро) [18].

Выводы. В целом, анализ зарубежного опыта реализации такой модели финансирования социальной поддержки и реабилитации инвалидов, как «персональный бюджет инвалида», позволил сделать следующие выводы:

1. Несмотря на различные модели «персонального бюджета инвалида», встречающиеся в разных странах, разнообразие трактовок и отсутствие единого подхода, можно сформулировать общую суть, лежащую в основе идеи «персональный бюджет инвалида». Под «персональным бюджетом инвалида» понимается механизм или способ финансирования реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью, заключающийся в предоставлении им фиксированного объема денежных средств в зависимости от имеющихся нарушений функций организма, объема необходимой поддержки и других факторов, для оплаты различных услуг и видов помощи, необходимых для нормализации жизнедеятельности. Лицо с инвалидностью либо самостоятельно контролирует и управляет персональным бюджетом, выделяемым ему на социальную помощь и поддержку, либо прибегает к помощи профессиональных организаций, индивидуальных менеджеров. Основная идея «персонального бюджета инвалида» в зарубежных странах – максимальная адаптация социально-реабилитационного обслуживания к потребностям каждого клиента; расширение возможностей для реализации права выбора видов поддержки и поставщиков услуг; усиление влияния потребителя на реабилитационный процесс.

2. Обязательными элементами функционирования модели во всех странах являются:

а) наличие экспертного органа, который осуществляет оценку ограничений (нарушений) здоровья лица с инвалидностью, определяет нуждаемость в услугах, мерах поддержки, устанавливает степень нуждаемости в уходе (они различаются по странам), в соответствии с установленной степенью нуждаемости определяет содержание и объем поддержки, нормирование услуг, составляет индивидуальный план поддержки лица с инвалидностью и рассчитывает денежную сумму персонального бюджета;

б) наличие конкурентного и широко представленного рынка государственных и частных организаций, оказывающих социальные услуги.

3. «Персональный бюджет инвалида» в зарубежных странах – это условная сумма денежных средств, которая предоставляется лицу с инвалидностью в наличной или безналичной форме для оплаты различных услуг, обусловленных его ограничениями. В основном средства персонального бюджета расходуются на оплату услуг по уходу. Оценка ограничений обуславливает оценку потребностей в уходе, которая, в свою очередь, влияет на объем необходимых услуг и, в конечном итоге, на величину персонального бюджета. В каждой стране используется собственная система оценки индивидуальных потребностей людей с инвалидностью.

Кроме оплаты услуг по уходу средства персонального бюджета чаще всего направляются на оплату услуг по ведению домашнего хозяйства; услуг по сопровождению.

4. Общим для изученных моделей в разных странах является стремление обеспечить многоканальное финансирование «персонального бюджета инвалида». К участию в финансировании привлекаются средства государственных бюджетов, часто дополняемые средствами местных бюджетов, ресурсы систем социального страхования (пенсионного, медицинского, страхования на уход и др.), иногда для полноты удовлетворения потребностей людей с инвалидностью в услугах и средствах реабилитации подключаются средства самих инвалидов.

5. Также общей чертой является многоканальное использование средств, когда в перечень поставщиков услуг включаются государственные организации, частный бизнес, негосударственные некоммерческие организации, местные сообщества инвалидов и (или) поставщиков услуг, религиозные организации, родственники инвалидов, волонтеры и др.

6. Не существует двух одинаковых систем реабилитации и социальной поддержки людей с инвалидностью с использованием «персонального бюджета инвалида». Отличия обуславливаются методиками, определяющими объемы поддержки в системе «персонального бюджета инвалида»; объемами поддержки; степенью участия государства (средств государственного бюджета) и долей средств из систем социального страхования, включаемых в «персональный бюджет инвалида»; распространением поддержки на членов семьи лица с инвалидностью; связью с системами налогообложения, льгот и гарантий.

Для Республики Беларусь идея «персонального бюджета инвалида» вызывает практический интерес, так как содержит в себе потенциал перспективного развития государственной социальной поддержки инвалидов. Исследование позволило определить, что основная привлекательность данной идеи состоит в возможности усиления гибкости и адресности действующей в стране системы государственной поддержки инвалидов. Поэтому целью совершенствования национальной системы государственной социальной поддержки и реабилитации инвалидов должно выступать повышение ее экономической и социальной эффективности с использованием принципов персонализации и гибкости, что позволит более полно учитывать индивидуальные потребности людей с инвалидностью, реагировать на их изменения, а также на новые возможности реабилитации и социальной защиты, а также позволит вовлекать их в принятие решений по поводу предпочитаемых видов государственной социальной поддержки и источников их получения в условиях развития рынка социальных услуг.

Таким образом, социальным эффектом от применения «персонального бюджета инвалида» в Республике Беларусь в процессе финансирования социальной поддержки и реабилитации инвалидов будет выступать укрепление способностей инвалида делать собственный выбор и расставлять личные приоритеты при включенности в социальную жизнь; расширение возможностей инвалида для независимой жизни; повышение степени уважения человеческого достоинства инвалида, его личной самостоятельности.

Список использованных источников

1. *Инвалидность и здоровье / Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] // <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.*
2. *О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 11 ноября 1991 г., № 1224-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.11.2010 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 15.03.2001. – 2/304.*
3. *Janet Carter Anand, Gavin Davidson, Geraldine Macdonald and Berni Kelly, School of Sociology, Social Policy and Social Work, Queen's University Belfast. The Transition to Personal Budgets for People with Disabilities : A Review of Practice in Specified Jurisdictions. A National Disability Authority Working Paper. London, 2012. 50 p.*
4. *Broschürenservice. URL: <https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=436>. Date of access : 09.03.2021.*
5. *Voraussetzungen für das Pflegegeld. URL: <https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/4/Seite.360512.html>. Date of access : 09.03.2021.*
6. *Pflegegeld 2019. URL: <https://www.pflegegeld-info.de/pflegegeld>. Date of access : 09.03.2021.*
7. *Крузе, К. Мой ребенок – инвалид. Какие виды помощи существуют. Финансовая помощь семьям с детьми-инвалидами и их права. Дюссельдорф : Федеральный союз людей с физическими недостатками и множественными нарушениями, 2017. 103 с.*
8. *Personal budget. URL: <https://www.bmas.de/EN/Our-Topics/Participation-of-Persons-with-Disabilities/personalbudget.html;jsessionid=7323DE4793C14FBB263BF795F652DEE0>. Date of access : 09.03.2021.*
9. *United Kingdom. Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Publishing, 2011. URL: <https://www.oecd.org/unitedkingdom/47908664.pdf>. Date of access : 09.03.2021.*
10. *Special educational needs and disability code of practice: 0 to 25 years. Statutory guidance for organizations which work with and support children and young people who have special educational needs or disabilities. Department for Education, Crown copyright, 2015. 292 p.*
11. *Programs of personal budgets in the system of social protection and labor rehabilitation of disabled people. URL: <https://testmyprep.com/subject/sociology/programs-of-personal-budgets-in-the-system-of>. Date of access : 09.03.2021.*
12. *Managing a personal budget (including Direct payments). URL: <https://www.alzheimers.org.uk/get-support/legal-financial/managing-personal-budget>. Date of access : 09.03.2021.*
13. *Personal budgets : The right social care support. URL: <https://www.disabilityrightsuk.org/personal-budgetsthe-right-social-care-support>. Date of access : 09.03.2021.*
14. *B. Pike, G. O'Nolan, L. Farragher. Individualised budgeting for social care services for people with a disability: International approaches and evidence on financial sustainability. URL: https://www.hrb.ie/fileadmin/publications_files/Individualised_budgeting_for_social_care_2016.pdf. Date of access : 09.03.2021.*
15. *Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=329369&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6694556222567174#06646236576506181>. Дата обращения : 09.03.2021.*

16. Таблица размеров ЕДВ отдельным категориям граждан Российской Федерации с 1.02.2021 / Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] // <https://pfr.gov.ru/branches/penza/info/~0/3219>.

17. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=321560&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.28434013256599244#08789672902415808>. Дата обращения : 09.03.2021.

18. С 1 февраля 2021 года возрастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг / Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] // <https://pfr.gov.ru/branches/tyumen/news~2021/01/29/219525>.

References

1. Invalidnost' i zdorov'ye / Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya [Elektronnyy resurs] // <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.

2. O sotsial'noy zashchite invalidov v Respublike Belarus' : Zakon Resp. Belarus', 11 noyabrya 1991 g., № 1224-XII: v red. Zakona Resp. Belarus' ot 16.11.2010 // Nats. reestr pravovykh aktov Resp. Belarus'. – 15.03.2001. – 2/304.

3. Janet Carter Anand, Gavin Davidson, Geraldine Macdonald and Berni Kelly, School of Sociology, Social Policy and Social Work, Queen's University Belfast. The Transition to Personal Budgets for People with Disabilities : A Review of Practice in Specified Jurisdictions. A National Disability Authority Working Paper. London, 2012. 50 p.

4. Broschürenserservice. URL: <https://broschuerenserservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=436>.

5. Voraussetzungen für das Pflegegeld. URL: <https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/4/Seite.360512.html>.

6. Pflegegeld 2019. URL: <https://www.pflegegeld-info.de/pflegegeld>.

7. Kruze, K. Moy rebenok – invalid. Kakie vidy pomoshchi sushchestvuyut. Finansovaya pomoshch' sem'yam s det'mi-invalidami i ikh prava. Dyussel'dorf : Federal'nyy soyuz lyudey s fizicheskimi nedostatkami i mnozhestvennymi narusheniyami, 2017. 103 s.

8. Personal budget. URL: <https://www.bmas.de/EN/Our-Topics/Participation-of-Persons-withDisabilities/personalbudget.html;jsessionid=7323DE4793C14FBB263BF795F652D EE0>.

9. United Kingdom. Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD Publishing, 2011. URL: <https://www.oecd.org/unitedkingdom/47908664.pdf>.

10. Special educational needs and disability code of practice: 0 to 25 years. Statutory guidance for organizations which work with and support children and young people who have special educational needs or disabilities. Department for Education, Crown copyright, 2015. 292 p.

11. Programs of personal budgets in the system of social protection and labor rehabilitation of disabled people. URL: <https://testmyprep.com/subject/sociology/programs-of-personal-budgets-in-the-system-of>.

12. Managing a personal budget (including Direct payments). URL: <https://www.alzheimers.org.uk/get-support/legal-financial/managing-personal-budget>.

13. Personal budgets : The right social care support. URL: <https://www.disabilityrightsuk.org/personal-budgetsthe-right-social-care-support>.

14. B. Pike, G. O'Nolan, L. Farragher. Individualised budgeting for social care services for people with a disability: International approaches and evidence on financial sustainability. URL: https://www.hrb.ie/fileadmin/publications_files/Individualised_budgeting_for_social_care_2016.pdf.

15. Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii «O sotsial'noy zashchite invalidov v Rossiyskoy Federatsii» ot 24.11.1995 g. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=329369&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6694556222567174#06646236576506181>.

16. Tablitsa razmerov EDV ot del'nym kategoriyam grazhdan Rossiyskoy Federatsii s 1.02.2021 / Pensionnyy fond Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] // <https://pfr.gov.ru/branches/penza/info/~0/3219>.

17. Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii «O gosudarstvennoy sotsial'noy pomoshchi» ot 17.07.1999 g. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=321560&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.28434013256599244#08789672902415808>.

18. S 1 fevralya 2021 goda vozrastut razmery ezhemesyachnoy denezhnoy vyplaty federal'nym l'gotnikam i stoimost' nabora sotsial'nykh uslug / Pensionnyy fond Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] // <https://pfr.gov.ru/branches/tyumen/news~2021/01/29/219525>.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Макась Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник центра исследований в области социальной защиты.
e-mail: olia.makas@gmail.com

Иванова Евгения Николаевна, научный сотрудник центра социально-демографических исследований.
e-mail: yauheniya.ivanova2503@gmail.com

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Пр. Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь.

DATE ABOUT THE AUTHORS

Makas Olga, Senior Researcher, Social Security Research Center.
e-mail: olia.makas@gmail.com

Ivanova Evgeniya, Researcher, Social and Demographic Research Center.

e-mail: yauheniya.ivanova2503@gmail.com

Research Institute of Labour under the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus.

Prospect Pobeditelej 23/2, 220004, Minsk, Belarus.

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 28.03.2021

УДК: 339.542.22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172911>

ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ

Ожигіна В. В.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, Китай, угода про вільну торгівлю, Регіональне всеосяжне економічне партнерство (EW), Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ

Ожигина В. В.

Предмет исследования – соглашения о свободной торговле (ССТ) Китая, созданные или на стадии переговоров. Цель – определить особенности и причины проектирования интеграционной системы и интеграционной политики Китая, выявить стратегические направления. Методология: системный подход, количественный и качественный анализ. Результаты: на основе анализа ССТ Китая с Гонконгом, Макао, Таиландом, Чили, Пакистаном, Перу, Коста-Рикой, Швейцарией, Исландией, Грузией, Мальдивами, а также с отдельными странами АСЕАН и АСЕАН+6 и этими группами в целом, выявлены причины, особенности и стратегические направления его интеграционной системы и интеграционной политики. Область применения: использование преимуществ ССТ Китая в рамках ОПОП. Выводы: 1. Причины проектирования интеграционной системы Китая: китайский паназиатизм; концепция Большого Китая; принцип «одна страна, две системы»; сотрудничество в Азии; доступ к ресурсам и удаленным рынкам сбыта; рост открытости; ускорение реформ; WTO плюс; либерализация и облегчение торговых и инвестиционных процедур в ОПОП; промышленная экономика; оптимизация ГЦСС. 2. Особенности интеграционной системы и интеграционной политики Китая: ССТ со странами разного уровня развития; глубокая всеобъемлющая форма ССТ; пересмотр, модернизация ССТ; преобладание двусторонних межрегиональных ССТ «страна-страна»; заключение ССТ не только с основными торговыми партнерами; диверсификация торговли, выход на новые рынки за счет заключения ССТ; наличие положительного эффекта создания торговли товарами в большинстве ССТ; снижение доли партнеров по ССТ в товарообороте Китая с мировой экономикой. 3. Стратегические направления интеграционной политики Китая: переориентация с соседнего региона Юго-Восточной Азии на создание с помощью ССТ торгово-инвестиционного контура ОПОП; диверсификация торговли Китая за счет ССТ со странами Европы, Америки, Африки, Океании.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, Китай, соглашение о свободной торговле, Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП), Асоціація держав Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

INTEGRATION POLICY OF CHINA

Ozhigina Vera

Subject of the study is China's Free Trade Agreements (FTAs), established or under negotiation. The aim is to identify the features and causes of the design of China's integration system and integration policy, to identify strategic directions. Methodology: system approach, quantitative and qualitative analysis. Results: based on the analysis of China's FTA with Hong Kong, Macau, Thailand, Chile, Pakistan, Peru, Costa Rica, Switzerland, Iceland, Georgia, Maldives, as well as with individual ASEAN and ASEAN+6 countries, and these groups in general, the causes, features and strategic directions of its integration system and integration policy have been identified. Scope: taking advantage of China's FTA in the framework of OBOR. Conclusions: 1. Reasons for designing the China's integration system: Chinese pan-Asiatism; the concept of Greater China; the principle of «one country, two systems»; cooperation in Asia; access to resources and remote markets; the growth of openness; accelerating reforms; WTO plus; liberalization and facilitation of trade and investment procedures in the OBOR; industrial economy; optimization of the GVCs. 2. Features of China's integration system and integration policy: FTAs with countries of different levels of development; a deep, comprehensive form of FTAs; revision, modernization of the FTAs; the predominance of bilateral inter-regional FTAs «country-country»; signing of FTAs not only with major trading partners; diversification of trade, access to new markets through the conclusion of the FTAs; positive effect of trade creation in most FTAs; a decline in the share of FTA partners in China's trade with the global economy. 3. Strategic directions of China's integration policy: redirection from the neighbouring region of South-East Asia to create a trade and investment contour in the OBOR; diversification of China's trade through FTAs with countries in Europe, America, Africa, Oceania.